

ACER

Albanian Center for Economic Research

Albanian Socio-Economic Review (ASER)

PRINT ISSN: 2222-5846

ONLINE ISSN: 2312-5349,

Vol. 1, Issue 1, 2024

VEÇANTITË E ZONËS SË MBROJTUR DETARE KARABURUN-SAZAN Dr. Shkëlqim SINANAJ

Abstract

The Karaburun Sazan marine protected area is a marine protected area with many values for the development of tourism in Albania and especially in the municipality of Vlorë.

In this article, various data are provided for this area, starting from natural and historical data to continue with social economic data.

In this article, a special place is occupied by the description of the various tourist tours that can be done in this area.

Hyrje

Zona Karaburun–Sazan gëzon statusin e Zonës së Mbrojtur Detare (ZMD) si ekosistem i veçantë natyror, status të cilin kjo zonë e ka fituar më 28 prill 2010 nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave. Sipërfaqja e përgjithshme e zones është 12.570,82 ha, ku pjesa detare pranë Karaburunit zë 9.848,95 ha dhe ajo pranë ishullit të Sazanit 2.721,87 ha.

Zona detare afër Karaburunit ka kufijtë e mëposhtëm:

Në veri: Pika 1 (që shtrihet në det) me largësi 1 milje detare (1852 m) nga kepi i Gjuhëzës me këto koordinata 4353018.48 V dhe 4478005.72 L, deri te pika 2 (që shtrihet në det) me largësi 1 milje detare (1852 m) nga kepi i Shën Vasilit me koordinata 4363780.19 V dhe 4477378.71 L;

Në lindje: Pika 2 (që ndodhet në det) me largësi 1 milje detare (1852 m) nga Kepi i Gjuhëzës me koordinata 4363780.19 V dhe 4477378.71 L, që vazhdon më tej përgjatë vijës bregdetare nga kepi i Shën Vasilit, kepi i Dhim Kushtës dhe kepi e gjiri i Shën Janit. Kepi i Gjuhëzës, ndjek vijën bregdetare perëndimore të malit të Karaburunit, bregdetit të Gjinarës, shpatit të Bishtit të Malit, Rrezën e Kanalit, shpatin e Langadhës deri te pika 3 me koordinata 4379221.15 V dhe 4449696.28 L;

Harta e ZMD “Karaburun-Sazan”

Në jug: Pika 3, me koordinata 4379221.15 V dhe 4449696.28 L, deri te pika 4 (që shtrihet në det) me largësi 1 milje detare (1852 m) nga shpati i Langadhës me koordinata 4378104.94 V dhe 4448193.75 L;

Në perëndim: Pika 4 (që shtrihet në det), me distancë 1 milje detare (1852 m) nga shpati i Langadhës me koordinata 4378104.94 V dhe 4448193.75 L, e cila ndjek izobatin deri te pika 1 (në det) me largësi 1 milje detare (1852m) nga kepi i Gjuhëzës, me koordinata 4353018.48 V dhe 4478005.72 L. Ndërsa zona detare pranë ishullit të Sazanit ka kufijtë mëposhtëm:

- Pika 1, me koordinata 4354004.14 V dhe 4487718.40 L;
- Pika 2 me koordinata 4355536.33 V dhe 4486707.03 L;
- Pika 3, me koordinata 4351587.21 V dhe 4485140.06 L;
- Pika 4, me koordinata 4357134.42 V dhe 4486668.09 L;
- Pika 5, me koordinata 4355142.57 V dhe 4486658.75 L. Zona e Mbrojtur Detare “Karaburun-Sazan” është krijuar të ofrojë vendosjen e ekuilibrit ndërmjet zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe ruajtjes së burimeve natyrore, duke siguruar mbrojtjen afatgjatë dhe mirëmbajtjen e biodiversitetit, teksa ofron një rrjedhë të qëndrueshme të produkteve natyrore dhe shërbimeve për të mbështetur zhvillimin.

Natyra

Pozita gjeografike Zona e Mbrojtur Detare (ZMD) Karaburun-Sazan shtrihet në kufirin mes detit Adriatik dhe Detit Jon. Në përbërje të zonës veçohen dy objekte kryesore natyrore: gadishulli i Karaburunit dhe ishulli i Sazanit, si dhe gjithë hapësira ujore që rrethon ato, e cila në lindje të tyre i përket detit Adriatik dhe në perëndim detit Jon.

Gadishulli i Karaburunit, është më i madhi i vendit, me gjatësi 16 km, gjërësi 3-5 km dhe sipërfaqe 62 km², i cili njihet jo vetëm për pasuritë e tij të mëdha natyrore, por edhe për gjetjet e ndryshme arkeologjike. Shpatet e gadishullit të Karaburunit janë vende tejet të rrëpira në anën perëndimore me kulme të larta në pjesën qendrore. Ato karakterizohen nga shkëmbinj të lartë vertikale që vazhdojnë nën ujë në thellësi të mëdha. Këta shkëmbinj janë tepër të gërryer dhe mund të vërehen një numër i madh shpellash, kryesisht nënujore, aty ku shpesh rrjedhin burime të ujërave të ëmbla.

Në skajin më verior të gadishullit, aty ku ngushtica e ndan atë me ishullin e Sazanit, gjendet shpella e dëgjuar e kapidanit të detit, **Haxhi Ali Ulqinakut**, që mban edhe emrin e tij. Është më e madhja shpellë e bregdetit shqiptar, me një lartësi në hyrje 60 m mbi nivelin e detit. Kjo shpellë ndodhet në skajin veriperëndimor të Kepit të Gjuhëzës. Sipas historianëve, kjo shpellë emrin e vjetër e ka *shpella iliriane*. Shpella iliriane e përdorur nga detari me famë, ulqinakasi, **Haxhi Aliu**, është një dëshmitare interesante e historisë. Duke u futur në brendësi të shfaqet një liqen në formë eliptike me aksin e madh të drejtuar nga hyrja. Salla ka një shtrirje në gjatësi prej 60m e orientuar sipas VP-JL dhe një gjerësi nga baza (mbi nivelin e detit) rreth 40m në pikën më të gjerë. Në tërësi shpella është e gjatë rreth 100 m. Thellësia e

liqenit të brendshëm arrin *10,4m* drejt anës *VL* të fundit të shpellës.

Në paretet shkëmbore të sallës përballë hyrjes paraqiten stalaktite të pjerrta me origjinë të mundshme organogjene ose të perzier. Në hyrjen e saj janë gjetur fragmente amforash antike të shekujve të parë të epokës sonë. Kjo shpellë vazhdimisht ka tërhequr vëmendjen e detarëve të huaj e shqiptarë. Detari i guximshëm shqiptar *Haxhi Aliu* e ka përdorur atë si strehë mbrojtëse duke u përleshur me anijet e huaja grabitqare, të cilat tentonin të hynin në Gjirin e Vlorës apo të grabisnin piratisht bagëtitë e vendsave në Karaburun.

Pamje nga shpella e Haxhi Alisë

Bregu perëndimor i gadishullit ska- litet nga shpella dhe kanione të thella që rrallëherë përfundojnë me plazhe zalli ose xhepa rëre. Ndërsa përgjatë brigjeve lindore të gadishullit të Kara- burunit gjenden disa gjire dhe plazhe të vegjël, në të cilët mund të qëndrohet dhe gjatë stinës së. Këtu ju gjeni një atmosferë të veçantë në një bregdet të virgjër, larg zhurmës së bregdetit të Vlorës që ndodhet përballë.

Gadishulli i Karaburunit është vendi më i spikatur me cilësi mesdhetare. Ai karakterizohet nga një nivel shumë i ulët turbullimi të ujit. Mjedisi medio- litoral karakterizohet nga formacione koralogjene ndonjëherë mbi një metër, të përbëra prej algash koralogjene *Lithophyllum lichenoides*, një lloj i mbrojtur dhe shumë i veçantë nga pikëpamja gjeo- morfologjike, biologjike dhe turistike, dhe që mund të shfaqet me pamje jashtëzakonisht të mahnitshme.

Ishulli i Sazanit me sipërfaqe 5,7 km² (16 km i gjatë dhe 3-5 km i gjerë) dhe gjatësi të vijës bregdetare prej 12 km. Ai ka formë elipsoide me drejtim verip- erëndim- juglindje dhe ngrihet deri në 342 m mbi nivelin e detit, duke kulmuar në majën tek Gryka e Djallit. Pjesa perëndimore karakterizohet nga brigje shkëmbore vertikale që janë skalitur nga kanione të thella dhe që zgjerohen nga shpella të shfaqura krye- sisht nënujë, siç janë ato përballë gadishulli i Karaburunit.

Kanionet më të rëndësishme janë tek Kepi i Pëllumbave dhe Gryka e Ferrit. Në pjesën lindore vija bregdetare është më e ulët dhe pjesa jugperëndimore e saj formohet rrëpira gëlqerore që zhyten në det. Përveç bukurisë natyrore, ishulli i Sazanit ka qenë një nga bazat më të rëndë- sishme të luftës së ftohtë. Rrënojat dhe objektet e kësaj lufte mund të shikohen edhe sot në ishull dhe nënujë. Krahas natyrës, kjo përbën një atraksion për turi- stët që të udhëtojnë drejt ishullit.

Dy zona të tjera të afërta nga e njëjta njësi e madhe ekologjike detare-tokë- sore (Llogara - Rrëza e Kanalit – Dukat – Orikum - Karaburun) kanë gjithashtu një status mbrojtjeje, madje shumë më herët. Ato janë:

- **Llogaraja** (1 010 ha) e cila ka statusin e Parkut Kombëtar (Kategoria II sipas IUCN-së, që në vitin 1966).
- **Rrëza e Kanalit - Gadishulli i Karaburunit** (20 000 ha) e shpallur më parë (1966) si rezervat gjuetie dhe që nga viti 1992 ka statusin e Rezervës Natyrore të Menaxhuar (Kategoria IV sipas IUCN-së). Në këtë zonë mbrohen gjithashtu me ligj një numër monumentesh natyrore dhe kulturore (Kategoria III sipas IUCN-së).

Klima Zona karakterizohet nga një klimë tipike mesdhetare me dimër të butë dhe reshje të bollshme, si dhe me verë të nxehtë dhe të thatë. Reshjet me- satare vjetore variojnë nga 1000 deri 1200 mm, të cilat bien kryesisht në peri- udhën e dimrit, nga nëntori në prill. Rrezatimi diellor vjetor i zonës është rreth

1.540 kwh me sasinë më të lartë në korrik (216.5 kwh). Mesatarja vjetore e lagështirës së ajrit është 66% dhe temperatura mesatare vjetore është 17°C që varion nga 24 deri 26°C në korrik, dhe 10°C në janar. Në dimër, erërat fryjnë kryesisht nga verilindja dhe jugu me shpejtësi mesatare 7.2 m/s, duke arritur kulmin e erërave të jugut në 40 m/s (UNDP/ GEF dhe Ministria e Mjedisit, 2005). **Hidrografia** Formacionet me gurë gëlqerorë të zonës karakterizohen nga një strukturë poroze në të cilën shpesh ujërat filtrohen dhe përshkojnë nëntokën pa pengesë. Ujërat nëntokësore janë të pasura dhe

shfaqen në burime karstike që vër- shojnë ujërat tyre të ëmbla në laguna, siç është rasti i lagunës së Orikumit. Përgjatë bregdetit të gadishullit të Karaburunit mund të hasen burime të ujërave të ëmbla, që shkarkojnë ujërat e tyre të ftohta nga fundi i sipërfaqes së detit. Megjithatë, pjesa e brendshme e gadishullit është e shkretë dhe e thatë.

Bimësia Përveç pjesës së ligatinave, zona bregdetare është kryesisht shkëm- bore dhe vetëm në pak vende të mbuluara me bimësi tipike mesdhetare. Brigjet shkëmbore janë të mbuluara zakonisht nga një kaçube tipike mesdhetare, e cila është më me shumicë në ishullin e Sazanit dhe përgjatë Rrëzës së Kanalit- Karaburunit. Ligatinat bregdetare dhe dunat janë të mbuluara kryesisht nga halofite dhe psamofite dhe të shoqëruara vende-vende me ujëra të kripura dhe të ëmbla. Kjo pjesë e gjithë bregdetit shkëmbor paraqet peizazhe panoramike, veçanërisht nga mjetet e lundrimit, kur vizitohen shpellat, kanionet dhe gjiret e vogla, p.sh. shpella e Haxhi Alisë dhe shpella e Duk Gjonit.

Një diversitet i lartë i bimësisë karakterizon shpatet e kodrave dhe habitat- eve të tjera të gadishullit dhe ishullit. Rrëza e Kanalit-Karaburuni dhe ishulli i Sazanit kanë kryesisht makie të llojit mesdhetar skerofilik, me dominim të *Pis- tacia lentiscus*, *Quercus coccifera*, *Juniperus phoenica* dhe *Brachypodium ramosus*. Pylli me *Quercus ithaburensis subsp. macrolepis* në gadishullin Karaburunit konsiderohet si një nga pyjet më të mirruajtur të kësaj peme lisi në Shqipëri. Gryka e Xhenemit dhe ishulli i Sazanit përbëjnë gjithashtu dy habitate të tjera të rëndësishme për shtretërit e zgjeruar të *Euphorbia dendroides* dhe aleancës *Oleo-Ceratonion*, të cilat kanë vlera shkencore në aspektet bio-gjeografike dhe ekologjike.

Në këtë zonë janë të pranishme gjithashtu një numër i konsiderueshëm i llojeve të bimëve tokësore, të cilat i përkasin Listës së Kuqe të Florës Shqiptare të vitit 2007, të tilla si: *Athamanta macedonica*, *Brassica oleracea subsp. oleracea*, *Brassica incana*, *Laurus nobilis*, *Origanum vulgare*, *Prunus webbii*, *Quercus ilex*, *Limonium anfractum* etj.

Peizazhet nënujore Peizazhet nënujore të zonës Karaburun-Sazan janë një pasuri e veçantë, me shkëmbinjtë, shpellat nënujore, faunën dhe florën, dhe në disa vende të shoqëruara edhe me mbetje arkeologjike. Kjo është sigurisht zona më e mirë dhe më mbresëlënëse e bregdetit shqiptar për zhvillimin e veprimtarive detare, si ato të zhytjeve me bombul oksigjeni/scuba diving, sporte këto të cilat nuk janë shumë të zhvilluara në Shqipëri.

Diversiteti biologjik është relativisht i lartë në ujërat detare të zonës, me specie të rralla dhe një florë dhe faunë shumë të zhvilluar të fundit të de- tit bregdetar dhe me një fizionomi tipike mesdhetare që karakterizohet nga një shumësi specimesh mesdhetare. Makrofauna e fundit të detit ofrojnë këtu një biodiversitet relativisht të lartë, duke përfshirë sfungjerët, knidarët, briozoarët, molusqet, anelidët, krustacet, ekinodermët etj. Fauna nënujore është mjaft e larmishme dhe relativisht e bollshme, veçanërisht në pjesën perëndimore të Rrëzës së Kanalit-Karaburun dhe përreth ishullit të Sazanit.

Algat koralogjene, një formacion biogjenik në formë rrethore, të cilat mund të shtrihen në nivel lokal në më shumë se 1 m gjerësi, janë të pranishme në fazën mediolitorale

përgjatë brigjeve perëndimore të Karaburunit, ishullit të Sazanit dhe zonës së Rrëzës së Kanalit.

Sipas *BirdLife International* (2014), zona e gjirit të Vlorës, gadishullit të Karaburunit dhe maleve të Çikës është klasifikuar si një Zonë e Rëndësishme e Shpendëve dhe Biodiversitetit (IBA) për Shqipërinë. Janë regjistruar rreth 70 lloje të shpendëve të ujit në këtë zone, ndër të cilat veçohen pelikani kaçurrel (*Pelecanus crispus*) dhe karabullaku i vogël (*Phalacrocorax pygmaeus*).

Zona është gjithashtu e rëndësishme për peshkimin. Komunitetet e peshkut të detit pelagjik përbëhen nga *Merluccius merluccius*, *Trachurus trachurus*, *Parapenaeus longirostris*, *Mullus surmulletus*, dhe *Exocetus volitans*. Në nënshtresat shkëmbore afër bregdetit janë të pranishme edhe komunitetet e mëposhtme: *Diplodus Sargus*, *D. vulgaris*, *D. annularis*, *Serranus cabrilla*, *Spi- cara maena*, *Coris sp*, *Thalassoma pavo*, popullatat e vopës; në gropat e thella ka gjithashtu *Anthias anthias*, *Phycis phycis*.

Përgjatë brigjeve të Rrëzës së Kanalit-Karaburun dhe Sazanit kryhet peshkim artizanal. Peshkatarët profesionistë përdorin kryesisht peshkimin me grep dhe me varka peshkimi me rrjetë. Fauna e peshqve me interes tregtar përbëhet nga disa lloje që jetojnë në fund të detit dhe në grupe, peshq të vegjël dhe të mëdhenj, krustace dhe molusqe.

Në këtë zonë jetojnë gjithashtu edhe disa krustace të rëndësishme si kara- vidhet (*Homarus gammarus*), karavidhet e ujrave të ëmbla (*Palinurus elephas*), aragostat (*Scyllarides latus*), si dhe gaforret (*Maja squinado*).

Habitatet detare dhe bregdetare shqiptare vizitohen shpesh nga gjitarët e rrallë detarë. Foka mesdhetare (*Monachus monachus*) është një vizitor shumë i rrallë i ujërave bregdetare shqiptare. Kanionet dhe shpellat e zonës, shpesh të pamundura të arrihen, përfaqësojnë një habitat ideal për fokën mesdhetare, raste të cilat janë raportuar në gadishullin e Karaburunit në vitin 1982 dhe në ishullin Sazanit në 1991. Zona është vizituar herë pas here edhe nga delfini i zakonshëm (*Delphinus delphis*) dhe delfini turishkurtër (*Tursiops truncatus*). Në ujërat detare të kësaj zone është regjistruar edhe prania e breshkës së detit (*Caretta caretta*). Kjo zonë mund të jetë një korridor i rëndësishëm i emi- grimit të këtyre breshkave të detit nga strehimet e tyre në ishullin Zakynthos në Greqi në detin Jon për në bregdetin e Patokut të Detit Adriatik në Shqipëri, i cili është identifikuar kohët e fundit si një vend i rëndësishëm ushqimi për këto lloje. Nënshtresa shkëmbore, në veçanti vargjet shkëmbore të larta të Karaburunit dhe ishullit të Sazanit, janë ideale për foletë pelagjike të vezëve të pulëbardhave, p.sh. *Laridae*. Llojet më përfaqësuese të shpendëve në gadishullin e Karaburunit janë kali i qyqes dhe krahëthati (*Falco peregrines*).

Llojet e rrezikuara Zona Karaburun-Sazan është vendbanimi i një numri të konsiderueshëm llojesh të rralla, të rrezikuara dhe të kërcënuara të faunës në shkallë globale, rajonale dhe kombëtare. Të paktën 36 lloje detare, të cilat janë me rëndësi ndërkombëtare dhe që i përkasin listave të llojeve të rrezikuara dhe/ose të mbrojtura nga disa konventa, janë të pranishme në zonën Karaburun-Sazan. Këto lloje përfshijnë leshterikët e detit, algat, sfungjerët, knidarët, molusqet, krustacet, ekinodermët, peshqit, zvarranikët, fokat dhe cetacet. Në shkallë kombëtare, rreth

75% e llojeve të rrezikuara të kafshëve detare, kryesisht jovertebrorët e mëdhenj bentikë, të cilët i përkasin Listës së Kuqe të Faunës Shqiptare (2007), në zonën Karaburun-Sazan.

Llojet më të rëndësishme dhe të ndjeshme të biocenozës (leshterikëve të detit) në zonën e gadishullit të Karaburunit-Ishullit të Sazanit, janë: Koralin e Kuq (*Red Coral/Corallium rubrum*), Midhjet shkëmbshpuese (*Lithophaga lithophaga*), Peshqit kerr/rufjo (*Epinephelus marginatus*), Ylli i detit (*Ophidia-ster ophidianus*), Biocenoza Koralore, Biocenoza e livadheve me *Posidonia oce-anica*, Biocenoza e dominuar nga *Lithophyllum byssoides* (*Lithophyllum byssoides rims*), Biocenoza e algave infralitorale-komunitetet *Cystoseira*, Fokat Mesdhetare (*Monachus monachus*), Delfini i zakonshëm (*Delphinus delphis*), dhe Breshkat e Detit (*Caretta caretta*).

iii. Pasuria arkeologjike dhe historike

Vlerat arkeologjike dhe historike të zonës Karaburun – Sazan mund të tërheqin turistët të shumtë. Gjetjet arkeologjike dhe historike janë të pranishme në zonën e Orikumit, gjirin e Vlorës dhe Karaburunit. Orikumi, që ndodhet në pjesën juglindore të gadishullit të Karaburunit gjatë periudhave të lashta greke dhe romake ka qenë një qendër e rëndësishme ushtarake, ekonomike dhe kulturore në Mesdhe. Gjurmët më të lashta të qytetërimit i përkasin Orikut të dikurshëm apo Orikumit të sotëm. Orikum me muret e tij fortifikuese luajti një rol tepër të rëndësishëm në luftën midis Cezarit dhe Pompeut. Si fillim atë e mbante Pompeu si stacion për flotën e tij ushtarake, por që më pas (më 6 janar të vitit 48 para Krishtit) u pushtua nga Cezari. Më vonë romakët e përdorën Orikun në luftrat e tyre kundër Aleksandrit të Madh të Maqedonisë, i cili në vitin 214 do të arrinte edhe ta pushtonte Orikun. Në shekullin e III-të para Krishtit, Orikum preu monedhat e para në emër të bashkësive qytetare. Në periudhën bizantine dhe në mesjetë Orikum del me emrin Jeriko. Në kohën e pushtimit osman, turqit e pakëzuan qytetin me emrin Pashaliman. Ato që kanë mbetur akoma sot prej tij janë: teatri, pusi i ujit, shkallët shkëmbore, si dhe pjesë rrugësh të qytetit që futen në liqen. Gjithashtu dallohen disa gjire detare, siç është p.sh. gjiri i Gramës, si dhe disa shpella. Gjiri i Gramës gjendet në bregdetin jugperëndimor të gadishullit të Karaburunit, i cili ishte një port i famshëm që në lashtësi. Mbi shkëmbinjtë e gjirit të Gramës ka shumë mbishkrime në gjuhët e vjetra greke dhe latine, që datojnë më shumë se 2000 vjet më parë, të cilat e kanë bërë këtë gjirë të konsiderohet si “ditari shkëmbor” më i pasur në Mesdhe.

Po kështu pjesa nënujore e Karaburunit mban një numër të konsiderueshëm të anijeve të mbytura dhe shumë objekte arkeologjike, të cilat vërtetojnë lidhjet midis kësaj zone dhe qytetërimeve të tjera të periudhave romake dhe greke. Evidentohen një numër i madh i anijeve të mbytura kryesisht në bregdetin perëndimor (përfshirë dy luftërat botërore), si dhe amforat afër kepit të Shën Nikollës në bregun lindor të ishullit të Sazanit. Në bregun lindor të zonës janë evidentuar mbetjet e tre anijeve të mbytura në gjirin e Vlorës dhe të dy gurorëve të lashta (njëra ndodhet në veri të Pasha Limanit me skulptura me kokë të kuqe nga periudha klasike).

Duke pasur parasysh pozicionin e ishullit të Sazanit, ai ka qenë gjithnjë një pikë strategjike dhe ushtria ka qenë e pranishme për një kohë të gjatë atje. Kjo ka

ekzistencën sot të shumë mbetjeve ushtarake, të cilat ngjallin interes për vizitorët e ndryshëm. Kështu një numër i madh bunkerësh, tunelesh dhe llogore për mbrojtje, ndërtesa dhe mbetje municionesh etj, përbëjnë trashëgimi të rëndësishme historike.

IV. Kushtet socio-ekonomike

Në zonën Karaburun-Sazan nuk ka fshatra apo vendbanime të përhershme. Komuniteti më i afërt lokal është qyteti Orikumit, në pjesën juglindore të ZMD, duke përfshirë edhe fshatrat e Dukatit, Tragjasit dhe Radhimës. Dendësia e po- pullsisë në është e ulët. Ajo ka një mesatare prej 30 banorësh për kilometër katror. Ky fakt lidhet me territoret mjaft të mëdha të pabanuara që rrethojnë vendbanimet e zonës.

Emigrimi ka krijuar çekuilibër në strukturën moshore, pasi të rinjtë e moshës 17-30 vjeç po largohen nga zona për të gjetur punë në zona të tjera urbane të Shqipërisë ose për të emigruar jashtë vendit. Rreth 60% e popullsisë së zonës është në emigracion.

Sektorët kryesorë të punësimit në këtë zonë janë: bujqësia dhe blegtoaria; pylltaria; sektori publik, bizneset (si turizmi, hotelet, baret dhe restorantet, ndërtimet), peshkimi, akuakultura si dhe guroret dhe minierat. Pjesa më e madhe e popullsisë është e lidhur në një mënyrë apo tjetrën me bujqësinë, blek- torinë, turizmin dhe peshkimin. Aktualisht, akuakultura po luan rol të rëndësishëm në tregun e peshkut me tendenca në rritje të mëtejshme, për shkak se numri i vizitorëve në zonën bregdetare të gjirit të Vlorës, veçanërisht gjatë sezonit të verës, pritet të jetë në rritje të vazhdueshme.

Turizmi

Gjiri i Vlorës është i njohur në Shqipëri si një destinacion shumë tërheqës për kalimin e pushimeve. Në ditët e sotme, shumë shtëpi të qytetit të Orikumit ofrohen për strehim (për fjetje dhe ushqim) për vizitorët, sidomos gjatë pushimeve të verës. Shumë hotele dhe restorante janë ndërtuar në vitet e fundit përgjatë gjithë bregdetit lindor të gjirit të Vlorës. Në këtë zonë ofrohen edhe mundësi argëtuese dhe udhëtime me anije drejt karaburunit dhe ishullit të Sazanit. Kjo gjë ka bërë që përmes udhëtimit me anije dhe motobarka të frekuen- tohen plazhet e vogla në bregdetin lindor të Karaburunit, siç është ai i Raguzës, Shën Vasilit dhe Shën Janit. Ndërkohë që plazhet në anën perëndimore të Karaburunit (ai i Bristanit, Dafinës, dhe Gramës), megjithëse janë shumë të pastra, të qeta dhe shumë tërheqëse, frekuentohen shumë pak për shkak të mungesës së lidhjeve rrugore dhe detare. Gjatë muajve korrik-gusht vlerësohet që zona të ketë rreth 50.000 vizitorë të përditshëm, kryesisht përgjatëplazheve të Jonufrës- Radhimës-Orikumit etj.

Itinerare të propozuara

Tour I– Ishulli Sazanit – Karaburun –Vlorë Një udhëtim shumë i veçantë gjatë qëndrimit në Vlorë do të ishte edhe ai me anije drejt ishullit të Sazanit dhe gadishullit të Karaburunit. Udhëtimi zgjat gati një orë dhe nisja për të mund të bëhet nga porti i Vlorës, nga limani i vogël në zonën e Plazhit të Ri, por edhe nga Radhima. Fillimisht mund të udhëtoni drejt ishullit të Sazanit dhe më tej në brigjet e gadishullit të Karaburunit. Lundrimi me anije përreth tyre krijon mun- dësinë që të vrojtoni peizazhe të bukura dhe unikale, të cilat reflektohen mbi kal- tërsinë e sipërfaqes së ujit të detit. Përgjatë brigjeve të gadishullit të Karaburunit gjenden disa gjire dhe plazhe të vegjël,

në të cilët mund të qëndrohet dhe gjatë stinës së verës mund të bëhen edhe banjo dielli. Kjo ju krijon një atmosferë tepër të veçantë në një bregdet të virgjër.

Tour II – Vlorë – Radhimë – Orikum – Llogara Ky itinerar përbën një ndër më të bukurit në kuadër të Gjirit të Vlorës. Menjëherë pasi të lini qytetin e Vlorës në pjesën jugore të tij, do të shfaqet para jush zona bregdetare e Ujit të Ftohtë. Bregdeti këtu fillon e bëhet shkëmbor dhe mali me detin bëhen një. Përgjatë kësaj zone, në një gjatësi prej rreth 2 km deri në Jonufër, dalin afro 40 burime nëntokësore.

Këto janë ujëra tipike karstike, që formohen në brendësi të territorit apo në taba- nin e detit dhe dalin përgjatë gjithë gjatësisë së bregdetit duke filluar me atë të Ujit të Ftohtë në hyrje të tunelit me të njëjtin emër e që vazhdojnë deri në Jonufër. Pasi të keni kaluar Jonufrën nëpër një rrugë plot gjarpërime buzë detit, bregdeti fillon përsëri të zgjerohet dhe para jush do të shfaqet zona e Radhimës dhe e Orikumit. E gjithë kjo zonë, pothuaj e paprekur deri në fillim të viteve 90-të të shek. XX-të, ka njohur kohët e fundit një lulëzim shumë të shpejtë të turizmit.

Menjëherë pasi lihet bregdeti i Radhimës dhe qyteti i Orikumit, udhëtimi bën një devijim të dukshëm, fillimisht përmes fushës së bukur të Dukatit dhe pa- staj rruga fillon ngjitjen drejt Llogarasë. Ndërkohë që futesh në zemër të maleve, pamja e detit të ndjek gjithë kohën nga pas, deri sa arrihet lartësia 1000 m në të cilën ndodhet qendra turistike e Llogarasë. Llogaraja është Park Kombëtar dhe përfaqëson një nga vendet më të bukurat të Shqipërisë. Me sipërfaqen e saj prej 1020 ha, Llogaraja është e mbuluar me gjelbërim të përhershëm. Ajo konsiderohet si një vend klasik i vendosjes së ekuilibrit biologjik midis botës bimore dhe asaj shtazore. Në brendësi të pyjeve të saj gjenden lëndina të bukura, burime të shumta natyrore dhe lloje të ndryshme kafshësh dhe shpendësh. Pikërisht në njërin në pjesët më të bukura, në zemër të Llogarasë, është ngritur qendra e saj turistike. Ringritja dhe zgjerimi i fshatit modern turistik, ndërtimi i shumë lokaleve, restoranteve, motele etj., i kanë dhënë të gjitha së bashku sot një gjallëri të veçantë qendrës turistike të Llogarasë.

Një element natyror i veçantë dhe tepër karakteristik i Llogarasë dhe Injohur në gjithë vendin është edhe *Pisha Flamur*. Ajo gjendet në veri të Qafës së Llogarasë 910 m mbi nivelin e detit. Ka formën e flamurit si rezultat i veprimt të erërave të forta të juglindjes. Pisha i përket llojit *Pinus nigra*. Druri ka lartësi rreth 20 m, diametër të trungut 75 cm dhe moshë rreth 100 vjet. Ky monument ka vlera shkencore, biologjike, estetike dhe turistike. Disa degë po thahen nga faktorët natyrorë. Për të vajtur tek ky monument vazhdohet në rrugën automobilistike drejt Bregdetit Jonian, në të djathtë të rrugës para se të dilet në lartësinë më të madhe të Qafës e Llogorasë.

Përveç parkut natyror të Llogarasë, një pikë shumë të bukur të këtij gjeoparku përbën “ballkoni” në qafën e Llogarasë, në lartësinë 1050 m, nga ku vështrohet poshtë deti Jon. Pikërisht në këtë pikë mbyllet itinerari i bukur drejt Llogarasë. Nga aty kthen e njëjta rrugë për në Vlorë, ose vazhdohet më tej përgjatë Bregdetit Jonian.

Tour III– Vlorë – Zvërnec – Laguna e Nartës Zvërneci dhe laguna e Nartës gjenden pak kilometra larg qytetit të Vlorës, në pjesën veriperëndimore të tij. Pamja e parë mbi mund të merret madje që në kodrat nga Kriporja deri sa mbërrihet në qytetin e Vlorës përgjatë rrugës që vjen nga Fieri. ***Zvërneci***, me ishullin e vogël të tij, ndodhen 14 km larg

nga Vlora, aty ku mbaron pylli i Sodës dhe fillon laguna e Nartës. I tërë peisazhi krijon një ansambël shumë të bukur natyror, me plot kontraste dhe ku gjenden në harmoni bukuria me qetësinë e këtij vendi.

Përveç bukurisë natyrore, interes të veçantë paraqet për vizitorët **Manastiri i Shën Mërisë**, i cili ndodhet në ishullin e Zvërnecit dhe ku mund të shkohet me një urë të ngushtë këmbësorësh prej druri. Manastiri është një ndërtim tipik bizantin i ndërtuar në shek. X-të pas Krishtit. Ai kishte një bibliotekë kishtarë shumë të pasur. Murgu i fundit nga manastiri është larguar në vitin 1967, kur në Shqipëri u mbyllën objektet fetare. Pas shembjes së komunizmit në vitin 1990, manastiri iu rikthye përsëri funksionit të tij fetar. Sot ai gjendet i rikonstruktuar dhe shumë interesant për tu vizituar. Veçanërisht ditën e 15 gushtit, e cila përkon me ditëlindjen e Shën Mërisë, manastiri dhe gjithë ishulli është i mbushur me besimtarë dhe vizitorë të shumtë, të cilët kalojnë gjithë natën në ishull, duke ndezuar zjarre dhe pjekur në hell mishin e bagëtitive të zonës.

Me një sipërfaqe prej 41,8 km², laguna e Nartës zë gjithë pjesën veri-perëndimore të gjirit të Vlorës dhe ndahet nga deti Adriatik me një rrip të ngushtë toke, i cili përbëhet nga duna aluvionale me gjatësi të përgjithëshme 8 km dhe gjërësi 100 – 1400 m. Nga që laguna komunikon nëpërmjet dy kanaleve me detin, uji i saj është i kripur. Kjo ka krijuar mundësinë që rreth 1/3 e lagunës të shfrytëzohet për nxjerrjen e kripës.

Me interes të veçantë për tu vizituar janë edhe **dunat e Nartës**. Ato gjenden në perëndim të lagunës së Nartës, në brezin rënor që ndan lagunën me detin. Kanë lartësi deri në 5 – 6 m e gjërësi deri 20 – 30 m. Mbi to ka bimësi barishtore, por edhe shkurre kripëdashëse të vogla. Në një pjesë të tyre rreth 30 vjet më parë janë mbjellë bimë drurore si pishë dhe akacje. Ato vizitohen duke ndjekur itinerarin qyteti i Vlorës – Kriporja – bregdeti i Nartës – Hidrovori.

Tour IV – Vlorë – Kuz Baba – Kaninë Ky itinerar përbën gjithashtu një udhëtim shumë të bukur në rrethinat e qytetit të Vlorës. **Kuz Babaja** ndodhet në pjesën lindore të qytetit të Vlorës, në kodrën që njihet me të njëjtin emër, rreth 30 m mbi nivelin e detit. Përfaqësohet nga një tarracë të formuar nga veprimtaria e valëve detare shumë kohë më parë. Gjatësia e tarracës i kalon 200 – 300 m. Sipër saj është teqeja e Kuz Babajt, e cila gjatë regjimit komunist u kthye në bar – restorant. Tashmë funksionon edhe si objekt kulti i fesë myslymane të sektit bektashinj. Prej aty merret një pamje shumë e bukur jo vetëm mbi qytetin dhe portin e tij, por për gjithë gjirin e Vlorës, gadishullin e Karaburunit, ishullin e Sazanit, lagunën e Nartës etj. Ka vlera shkencore (gjeomorfologjike), didaktike, kulturore, fetare dhe turistike. Vizitohet me lehtësi duke udhëtuar për pak minuta duke u nisur nga Sheshi i Flamurit.

Pas Kuz Babasë udhëtimi mund të vazhdojë më tej drejt Kaninës. **Kanina** gjendet në shpatin perëndimor të malit të Lugarës, në lindje të qytetit të Vlorës. Ndonëse sot një fshat i vogël, Kanina përbën njërin nga vendbanimet më të vjetra të zonës së Vlorës. Dëshmi për këtë është kalaja me të njëjtin emër në kodrën përballë fshatit në lartësinë 380 m direkt mbi nivelin e detit. Kalaja është ndërtuar në shek. III-të para Krishtit dhe ka shërbyer gjithmonë si një fortesë shumë e rëndësishme mbrojtëse për gjithë gjirin e Vlorës. Kalaja është monument kulture dhe mbrohet nga shteti. Sipërfaqja e përgjithëshme e kalasë është 3625 ha e rrethaur me mure

të larta. Nga kalaja e Kaninëns merret një pamje shumë e bukur mbi gjithë gjirin detar të Vlorës